

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№12

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2025-yil, dekabr.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLILIK XAVFINI BOSHQARISHI.....	44
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
TURIZM XIZMATLAR BOZORI ISTE'MOLCHILARINI SEGMENTLASH USULI ASOSIDA DIVERSIFIKATSIYA KONSEPSIYASINI ISHLAB CHIQISH.....	48
Maxmudova Aziza Pirmamatovna	
“INNOVATSION AGROTEKNOLOGIYALAR VA “YASHIL IQTISODIYOT” TAMOYILLARI ASOSIDA G'ALLA YETISHTIRISH BARQARORLIGINI BAHOLASH.....	53
Turayeva Gulizahro	
АНАЛИЗ ЦЕНОБРАЗОВАНИЯ НА ЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПО ДАННЫМ МАРКЕТИНГОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ (НА ПРИМЕРЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ).....	57
Баҳриддинов Жаҳонгирбек Равшанжон ўғли	

АНАЛИЗ ЦЕНОБРАЗОВАНИЯ НА ЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПО ДАННЫМ МАРКЕТИНГОВЫМ ИСЛЕДОВАНИЯМ (НА ПРИМЕРЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Баҳриддинов Жаҳонгирбек Равшанжон ўғли

Кафедра «Экономика» Наманганского государственного технического университета

Старший преподаватель, кандидат наук

ORCID: 0009-0000-1228-1717

Э-почта: jahongir_6000@bk.ru

Аннотация. Обеспечение продовольственной безопасности и поддержание ценовой стабильности на аграрных рынках остаются одними из ключевых задач, стоящих перед странами мира. В условиях рыночной экономики цены формируются на основе соотношения спроса и предложения, что делает их динамичными и чувствительными к изменениям рыночной конъюнктуры. Следовательно, заранее точно определить стоимость продукции и её объёмы реализации затруднительно. Проведённый анализ подчеркивает важность применения рыночных механизмов для повышения эффективности аграрного сектора, развития конкурентной среды и обеспечения устойчивого снабжения населения зерном и мучными изделиями.

Ключевые слова: зерно, мучные изделия, цена, пшеница, аграрный рынок, продовольственная безопасность.

Annotatsiya. Dunyo mamlakatlari uchun oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va agrar bozorlarda narxlar barqarorligini ushlab turish ustuvor vazifalardan biridir. Bozor iqtisodiyoti sharoitida narxlar talab va taklif nisbatiga asosan shakllanadi, bu esa ularning doimiy o'zgaruvchanligini ta'minlaydi. Shu sababli mahsulotning aniq qiymatini yoki uning sotilish hajmini oldindan belgilash qiyin. Tadqiqot natijalari bozor mexanizmlaridan foydalanish agroiqtisodiy samaradorlikni oshirish, raqobat muhitini rivojlantirish hamda aholining don va un mahsulotlari bilan barqaror ta'minlanishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: don, un mahsulotlari, narx, bug'doy, agrar bozor, oziq-ovqat xavfsizligi.

Abstract. Ensuring food security and maintaining price stability in agricultural markets are among the most important strategic priorities for countries worldwide. In a market economy, prices are determined by the interaction of supply and demand, which makes them dynamic and sensitive to fluctuations in market conditions. Therefore, predicting the exact price or sales volume of agricultural products in advance is challenging. The analysis highlights the significance of adopting market-based mechanisms to enhance the efficiency of the agricultural sector, strengthen competition, and ensure a stable supply of grain and flour products to the population.

Key words: grain, flour products, price, wheat, agricultural market, food security.

ВВЕДЕНИЕ

С 1-июня 2022-года в нашей стране начата реализация зерна и мучных изделий по свободным ценам посредством биржевых торгов. Согласно Постановлению Президента «О дополнительных мерах по внедрению рыночных принципов в производстве и реализации зерна» от 28-мая 2022-года, государственная закупка и продажа зерна были переведены на рыночные механизмы, а зерновым кластерам и фермерским хозяйствам предоставлено право свободной реализации пшеницы по рыночным ценам [1].

Данная мера создаёт условия, позволяющие фермерам продавать свою продукцию на конкурентной основе и получать справедливый доход. Новая система оказывает позитивное влияние на формирование цен на муку и хлебобулочные изделия, поскольку производители приобретают пшеницу через биржу по свободным ценам и самостоятельно определяют стоимость готовой продукции, исходя из собственных

производственных затрат. Такая модель стимулирует повышение эффективности и прозрачности в отрасли. При этом важно обеспечить контроль, чтобы отдельные предприниматели не допускали необоснованного повышения цен.

С этой целью по поручению главы государства создан Республиканский штаб под руководством Генерального прокурора. Его деятельность направлена на обеспечение прозрачного, полноценного и справедливого функционирования новой системы. Штаб, состоящий из руководителей 21 министерства и ведомства, имеет региональные подразделения во всех областях. Ежедневно они осуществляют мониторинг закупки и реализации зерна, контролируют недопущение дефицита муки и зернопродуктов на внутреннем рынке, а также оперативно решают возникающие вопросы [2].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы, связанные с совершенствованием методологических аспектов ценообразования в маркетинге, подробно изучались в трудах таких зарубежных исследователей, как Д. Аакер, И. Ансофф, К. Андерсен, Г. Ассель, А. Баззель, Я. Данбар, Э. Дикси, Г. Картер, Г. Коллинз, Ф. Котлер, Дж. Ламбен, К. Макконнелл, М. Портер, Х. Хершген, С. Хант и Дж. Эванс. Их научные работы внесли значительный вклад в развитие теоретических основ ценообразования и маркетинговой стратегии.

Среди учёных стран СНГ следует отметить Т. В. Евстигнееву, Б. В. Илатовского, В. Д. Андре, В. В. Патрова, а также исследователей, таких как М. В. Рыжкова и А. К. Солодов, которые проводили комплексные научные исследования в данной области.

В научной литературе Узбекистана важный вклад внесён отечественными авторами: М. Икрамовым, Ш. Эргашходжаевой, А. Солиёвым, М. Касимовой, М. Юсуповым, А. Тилляходжаевым, Н. Акбаровым, О. Ахмедовым, М. Ёдгоровым, М. Абдурахмоновой и другими специалистами, активно развивающими национальную научную школу маркетинга и управления.

Кроме того, Р. Дусмуратов, А. Пардаев, Б. Хасанов, А. Хошимов, М. Пардаев, Б. Исроилов, Р. Холбеков, А. Каримов и другие учёные исследовали ключевые аспекты проблем управленческого учёта, что способствует совершенствованию теоретико-методологических подходов в экономике.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рыночные механизмы, внедряемые в процесс приёмки и реализации зерна в рамках рассматриваемой темы исследования, в первую очередь направлены на обеспечение продовольственной безопасности населения и укрепление экономической устойчивости производителей зерновых культур. В результате осуществлённых в нашей стране реформ государство отказалось от прямого регулирования цен на зерно и мучные изделия, передав механизм ценообразования рыночным законам спроса и предложения.

В современных условиях основная задача заключается в расширении объёмов предложения, что достигается за счёт активного вовлечения предпринимателей в рыночную деятельность, участия в биржевых торгах и свободной реализации собственной продукции. Такой подход способствует снижению производственных издержек, повышению эффективности хозяйствующих субъектов и стимулирует формирование конкурентной среды.

При превышении предложения над спросом на рынке обеспечивается ценовая стабильность, что рассматривается как важнейший фактор развития сбалансированного и прозрачного аграрного сектора [3].

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Для обеспечения населения страны зерном и мучными изделиями в 2022-году предусматривалось засеять зерновые культуры на площади 132 тыс. га и произвести свыше 7,5 млн тонн пшеницы, что на 1,5 млн тонн превышает показатель 2021-года. В рамках новой системы ценообразования, вступившей в силу с 1-июня 2022-года, начальная цена одного килограмма зерна была установлена на уровне 3000 сумов, а дальнейшая корректировка стоимости определяется биржевыми котировками. Такой подход обеспечивает прозрачность формирования цены, а взимаемая дополнительная плата применяется ко всем участникам рынка — фермерам, дехканским хозяйствам и зерновым кластерам.

В Наманганской области переработкой зерна и производством зерновых продуктов занимаются три крупных предприятия. Для районов, обслуживаемых АО «Намангандонмашсулотлари», к 2024-году планируется поставка 22 155 тонн зерна, включая 1 440 тонн семенного материала, 17 304 тонны товарного зерна и 4 851 тонну зерна временного хранения для биржевой реализации; по Наманганскому району общий объём составляет 15 855 тонн, из которых 3 220 тонн приходится на семенной материал, 9 868 тонн — на временное хранение, а 2 767 тонн — на товарное зерно. В Косонсойском и Янгикурганском

районах произведённое зерно полностью направляется на биржевую реализацию, что способствует укреплению конкурентной среды и повышению эффективности товарооборота.

Зерновая продукция для АО «Учкурганские хлебные продукты» поставляется Уйчинским, Учкурганским, Нарынским и Чартакским районами. Учкурганский район является крупнейшим поставщиком, обеспечив 22 304 тонны зерна, включая 14 814 тонн товарного, 3 337 тонн семенного и 4 153 тонны зерна временного хранения. Чартакский район, специализирующийся на выращивании зерновых культур, поставил 3 976 тонн зерна, из которых 1 115 тонн направлены на временное хранение; общий объём составляет 5 091 тонну.

Основными поставщиками зерна для АО «Попдонмахсулотлари» выступают Папский и Чустский районы: Папский район обеспечил 24 407 тонн зерна, включая 19 063 тонны товарного, 1 270 тонн семенного и 5 344 тонны зерна временного хранения.

Анализ производственной динамики свидетельствует о стабильности отрасли: валовой сбор зерновых культур составил 462 912 тонн в 2023-году, 441 607 тонн в 2020-году, 481 311 тонн в 2019-году и 471 118 тонн в 2018-году. Посевные площади равнялись 76 500 га в 2018–2019-годах, сократились до 74 000 га в 2020-году и до 67 750 га в 2021-году, что связано с переводом части земель в Косонсойском, Чартакском и Янгикурганском районах под садоводство. При этом крупнейшими производителями зерновых культур остаются Чустский и Попский районы, где посевные площади превышают 10 тыс. га [4] (Таблица 1).

Таблица 1. План производства зерна урожая 2024 года по Наманганской области и районам¹

Нет.	Туманы	Зерно	Посевное зерно	Временное хранение (для продажи на бирже)	общий
АО «Намангандонские продукты»					
1	Мингбулак	17304	1440	4851	22155
2	Наманган	9868	3220	2767	15855
3	Косонсой	11196	0	3139	14334
4	Туракурган	10284	1575	2883	14742
5	Янгикурган	4273	0	1198	5471
	Всего предприятий	52924	6235	14837	72557
АО «Учкургондонские продукты»					
1	Домовладелец	12766	3050	3579	19394
2	Учкурган	14814	3337	4153	22304
3	Нарын	8701	2202	2439	13343
4	Чердак	3976	0	1115	5091
	Всего предприятий	40257	8589	11286	60132
«Попдон Продактс» ОАО					
1	Поп	19063	1270	5344	24407
2	Чуст	17815	846	4994	23655
	Всего предприятий	36877	2116	10338	48061
	Весь регион	130059	16940	36461	180750

В 2018-году в области семенной материал не выращивался только в Мингбулакском районе, тогда как к 2022-году его производство не планируется в Янгикурганском, Чартакском и Касансайском районах, где посевные площади ориентированы преимущественно на потребление и торговлю. В Мингбулакском районе на территории 9085 га планируется получение 64 600 тонн зерна; фактически было собрано 63 824 тонны, из которых 24 326 тонн товарного зерна и 1 734 тонны семенного материала поставлены государству.

На сегодняшний день основными субъектами рынка, производящими мучную продукцию в Наманганской области, являются АО «Учкургандонмахсулотлари», АО «Попдонмахсулотлари», АО «Намангандонмахсулотлари», а также индивидуальные предприниматели, домохозяйства и малые предприятия. В 2020-году доля АО «Учкургандон продукты» среди производителей муки составляла 49,5%, однако к 2021-году данный показатель трансформировался в 13,4%, что отражает структурные

¹ Подготовлено на основе данных Наманганского областного статистического управления.

изменения в отрасли. В то же время объём производства АО «Намангандон продукты» увеличился с 44 554 тонн в 2020-году до более чем 117,6% этого уровня в 2021-году, в результате чего рыночная доля предприятия возросла с 34,4% до 40,4%.

АО «Попдонмахсулотлари» в 2021-году произвело 20,1 тыс. тонн муки, сохранив стабильную долю рынка на уровне 15,5%, аналогичную показателю 2020-года. Индивидуальные предприниматели увеличили выпуск мучной продукции до 200 тонн, что на 200% превышает результат предыдущего года. Малые предприятия также продемонстрировали значительный рост: в 2021-году ими было произведено 1,15 тыс. тонн мучной продукции, что соответствует увеличению на 214,5% по сравнению с 2020-годом.

Полученные данные свидетельствуют о том, что в 2021-году крупнейшую долю рынка занимало АО «Учкургандонмахсулотлари» — 42,9%, на втором месте находилось АО «Намангандонмахсулотлари» — 40,4%, а третью позицию удерживало АО «Попдонмахсулотлари» с долей 15,5%. Данные изменения отражают позитивные тенденции диверсификации производства и усиления конкурентной среды в мукомольной отрасли региона (Таблица 2).

Таблица 2. Анализ доли субъектов рынка, производящих мучную продукцию в Наманганской области²

№	Субъекты рынка	2020		2021		Темп роста 2021 к 2020 году (%)
		тонна	доля от общего числа (%)	тонна	доля от общего числа (%)	
1	АО «Учкургандонские продукты»	64183	49,5	55645	42,9	86,6
2	«Попдон Продактс» АО	20090	15,5	20100	15,5	100,0
3	АО «Намангандонские продукты»	44554	34,4	52400	40,4	117,6
4	Индивидуальное предпринимательство	100	0,1	200	0,2	200
5	Домашняя экономика	100	0,1	100	0,1	100
6	Малый бизнес	536	0,4	1150	0,9	214,5
	Общий:	129563	100	129595	100	100,02

В настоящее время на предприятиях области реализуется комплекс мероприятий, направленных на внедрение современных энергосберегающих технологий в производство мучных изделий, что способствует повышению качества продукции и обеспечению населения доступным ассортиментом. Значительное внимание уделяется возделыванию зерновых культур как на орошаемых, так и на богарных землях региона, внедрению передовых агротехнологий и проведению агротехнических мероприятий, ориентированных на увеличение урожайности. Важным направлением является также координация научных исследований в рамках интегрированной цепочки «семя – зерно – мука – хлеб и хлебобулочные изделия», а также подбор высококачественных сортов зерна для переработки и производства хлебобулочной продукции.

В масштабе страны совместно с Агентством по управлению государственными активами осуществляется продажа активов и акций зерновых предприятий инвесторам на основе решений органов управления акционерных обществ, входящих в систему акционерной компании «Уздонмахсулот». Это создает дополнительные возможности для модернизации предприятий и привлечения новых инвестиций в отрасль.

Для обеспечения соответствия цен на муку и хлебобулочные изделия рыночному спросу и предложению принимаются меры по рациональному размещению предприятий в густонаселённых районах, а также по развитию розничной торговли хлебом непосредственно на производственных площадках или в их непосредственной близости. Такой подход позволяет более оперативно удовлетворять ежедневные потребности населения. Кроме того, разработаны целевые программы по созданию специализированных торговых точек на дехканских рынках и в других населённых пунктах для расширения ассортимента и повышения доступности хлебобулочной продукции.

Министерство экономики и промышленности осуществляет ежедневный мониторинг сбалансированности объёмов муки, реализуемой на биржевом рынке за счёт государственных ресурсов, исходя из текущих тенденций спроса и предложения на внутреннем рынке пшеницы. Антимонопольный комитет совместно с Республиканской товарной биржей внедряет в электронную систему торгов отдельную площадку для реализации зерна и мучных изделий, включая остатки фермерских хозяйств,

² Расчеты автора на основе данных Наманганского областного статистического управления.

а также импортируемую продукцию. Данная мера позволит формировать цены на основе объективных рыночных механизмов и обеспечит дальнейшую прозрачность и стабильность в агропродовольственной сфере.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённый анализ показал, что внедрение рыночных механизмов в процесс закупки и реализации зерна в Наманганской области существенно способствует формированию прозрачной и экономически обоснованной ценовой политики, а также созданию здоровой конкурентной среды среди производителей зерновой и мукомольной продукции. Свободное ценообразование через биржевые торги обеспечило более справедливое распределение доходов между фермерами и перерабатывающими предприятиями, стимулировало повышение эффективности производства и укрепило экономические возможности участников рынка. Представленные данные об урожайности, объёмах поставок и рыночных долях предприятий свидетельствуют о постепенной оптимизации структуры отрасли и устойчивом росте производительности. При этом сохраняется необходимость в дальнейшем развитии агротехнологического потенциала и расширении перерабатывающих мощностей, что позволит усилить устойчивость агропродовольственного сектора региона.

В качестве рекомендаций предлагается активизировать внедрение современных агротехнологий, направленных на повышение урожайности зерновых культур и улучшение качества продукции. Важно расширять программы государственной поддержки фермерских хозяйств, что позволит снизить производственные издержки и повысить их конкурентоспособность. Необходимо совершенствовать биржевые механизмы торговли, обеспечивая максимальную прозрачность и справедливость ценообразования. Также целесообразно развивать перерабатывающую инфраструктуру в районах с высоким производственным потенциалом и стимулировать инвестиции в энергосберегающие технологии на предприятиях мукомольной отрасли, что будет способствовать долгосрочному устойчивому развитию отрасли.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Узбекистан от 13 апреля 2016 года № 404 «О внесении изменений и дополнений в Закон “О бухгалтерском учёте”». <https://lex.uz/docs/2931251>
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УФ-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». <https://lex.uz/docs/3107042>
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 мая 2022 года № 284 «О мерах по широкому внедрению рыночных принципов при закупке и реализации пшеницы урожая 2022 года». <https://lex.uz/docs/6038700>
4. Дусмуратов Р. Д. Теория бухгалтерского учёта. 2013.
5. Пардаев А. Х. Управленческий учёт. 2014.
6. Гасанов Б. А., Гашимов А. А. Управленческий учёт. 2013.
7. Исраилов Б., Холбеков Р. Теория бухгалтерского учёта. Учебник. 2020.
8. Каримов А. А. и др. Информационные системы бухгалтерского учёта. Учебное пособие. 2018.
9. www.stat.uz — Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.
10. Эргашходжаева Ш. Ж. Управление маркетингом. Учебник. — Т.: ТДИУ, 2018. — 324 с.
11. Солиев А. Маркетинг. — Т.: АРТ-ФЛЕКС, 2008. — 384 с.
12. Эргашходжаева Ш. Ж., Косимова М. С., Юсупов М. А. Основы маркетинга. — Т.: Экономика, 2019.
13. Тилляходжаев А. А., Юсупов М. А., Акбаров Н. Г. Маркетинг. Учебное пособие. — Т.: Экономика, 2019.
14. Эргашходжаева Ш. Д., Юсупов М., Хакимов З., Абдурахмонова М. Маркетинг товаров и услуг. Учебное пособие. — Т., 2019.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>